

ТАРЖИМАШУНОСЛИКДА “ТРАНСФОРМАЦИЯ” АТАМАСИ ХУСУСИДА

Пулатова Сайёра Юлдашовна

ТерДУ.

“Трансформация” атамасининг келиб чиқиши лотинчага бориб тақалиб *transformatio*-ўзгариш, *transformare* феъли эса айлантириш, алмаштириш ва шу билан бирга таржима қилиш маъноларини беради. Кейинги феъл билан берилган маъно асосан биз учун муҳимдир, чунки деганда таржима жараёнини алмаштириш, ўзгартириш, ўгириш ҳолатига олиб боради. [3] Яна шуни қўшимча қилиш керакки, “трансформация” атамаси Е.А. Викулова бошқаларнинг таъбири билан айтганда, трансформация таржимашуносликда трансформацион грамматикатикадан ўзлашган бўлиб, асосий муҳим таркибий қисмларни сақлаб қолган ҳолда бир синтактик структурадан бошқасига ўтишни англатади. [1]

Шуни айтиш муҳимки, Ю.В. Пономарчук ва бошқалар Кулеминанинг фикридан келиб чиқиб, трансформация қоидаларига кўра, бирламчи (ядровий) тузилишдан қолган тузилмалар (трансформалар) ҳосил бўлади. [6]

Таржима назарияси ва амалиётида эса трансформация (алмаштириш, ўзгартиш) атамаси ўзига хос тарзда талқин қилинади. Жумладан, Гарбовский фикрига эргашган тарзда айтишимиз мумкинки, мазкур атама замонавий таржима назариясига генератив тилшуносликдан кириб келган бўлиб, бунда трансформация асосий (ядро) тизимларни мунтазам равишда сиртга айлантиришдан иборат бўлган иккиламчи тил тизимларини яратиш усули сифатида тақдим этилган. Мазмун жиҳатидан трансформациялар синонимик жумлалар орасидаги мунтазам ёзишмаларни аниқлади. Чуқур (ядро) структурадан сиртга ўтишга имкон берадиган ҳар қандай операция трансформация деб аталади. [3] Таъкидлаш жоизки, генератив тилшуносликнинг асосчиси америкалик тилшунос олим Н. Чомский бўлиб, 1950 йилларда тил назариясини табиий фанлар йўналиши бўйича ишлаб чиқишни мақсад қилган ва бу ўз навбатида тилшуносликнинг расмий йўналишига айланган.

Нелюбин “трансформация” атамасига урғу бераркан, жумладан олти хил маънода уни тушунтиради. “Трансформация” даставвал иккиламчи тил тузилмаларини ҳосил қилиш усуллари билан бири бўлиб, асосий моделларининг (ёки ядровий тузилмаларнинг) мунтазам ўзгаришидир. Иккинчидан, бу атама иккинчи тилни яратиш тузилмасига олиб келувчи асосий тил моделининг (ёки ядровий тузилиши) мунтазам ўзгаришидир. Учинчидан, тилдаги оғзаки белгиларни бошқа белгилар билан изоҳлаш, бир-ҳил, синонимлар, парафраз ва бошқа шунга ўхшаш) воситалардан фойдаланиш яъни тилга таржима қилиш; тил ичидаги таржимадир. Тўртинчидан, айрим ибораларнинг маъносини ўзгармаган ҳолда бошқаси билан алмаштириш; трансформациянинг тиллараро таржимасидан (тиллараро трансформация) фарқи шундаки, унда трансформация пайтида турли воқеликни (категориялаш) туркумлаш билан рўбаро келиш керак бўлмай қолади. Бешинчидан, трансформация таржима усулининг асосини ташкил қилади. Формал (лексик ва грамматик трансформация) ёхуд узатиш учун мўлжалланган маълумотни сақлаб қолган ҳолда манба матннинг семантик (семантик трансформация) компонентларининг ўзгаришидан иборатдир. Ниҳоят, трансформация таржима усули бўлиб, аслият ва таржима ўртасидаги семантик–структура параллелизми билан ташқарида бўлиш билан тавсифланади. [5]

Бархударов таржима ва трансформацияга икки нуқтаи назардан, жумладан: 1) таржима “семантик–семиотик модел” доирасида талқин қилинадиган тиллараро трансформация

ҳамда 2) жараён натижаси сифатида”,- қарайди.Бундан ташқари, таржима матннинг бир тилдан бошқа тилга ўзгармаган мазмун режаси билан таржима матн яратилишининг тиллараро трансформациясидир,-дея фикр билдиради. [1]

Гап икки тил бирликлари, бири асл тил бўлса, иккинчиси эса биринчиси асосида яратилган.Бу ҳолда манба тилни А деб оладиган бўлсак, унда “а” манба матнига эга бўлган таржимон унга нисбатан маълум операцияларни қўллаган ҳолда, яъни “таржима ўзгаришлари” асосида “а” матн билан маълум бир мунтазам алоқада бўлган “б” матни яратади.Биргаликда амалга оширилган ушбу лингвистик (тиллараро) операциялар биз лингвистик маънода “таржима жараёни” деб атайдиган нарсани ташкил қилади. Шундай қилиб, Бархударов фикрига амал қилган ҳолда айтишимиз мумкинки, таржимани трансформациянинг маълум бир тури, яъни тиллараро трансформация деб ҳисоблаш мумкин.[1]

Тадқиқотчи Т.В.Безрукова ҳам таржима трансформацияси ҳақида А.Д.Швейцер талқинига мурожаат қилиб, “трансформация” атамасининг метафорик хусусиятига эътиборни қаратган ҳолда, аслида гап асл ва якуний тил иборалари, таржима жараёнида бир ифода шаклининг бошқа ифода шакли билан биз маъжозий маънода айтишимиз керак бўлган алмаштириш ёки трансформация ўзаро боғлиқликлигидир.Яъни бу маънони қайта ифодалашдан иборат бўлган операциялардир. [2]

Юқоридаги назарий фикрлар доирасида таниқли тилшунос олим Рецкер ҳам трансформациялар хусусида тўхталиб ўтиб, “грамматик трансформациялар гап таркибини таржима жараёнида ТТ меъёрига мос равишда ўзгартиришдан иборат. Кейинчалик, трансформация тузилишининг тўлиқ ёки қисман ўзгаришига қараб, тўлиқ ёки қисман бўлиши мумкин.Одатда гапнинг бош бўлаклари ўзгарганда тўлиқ трансформация ва иккинчи даражали гап бўлаклари ўзгарганда эса қисман трансформация ҳолати рўй беради.Бир вақтнинг ўзида гап бўлаклари ўзгаришидан ташқари Рецкер сўз туркумлари ҳам ўзгариши мумкинлигини таъкидлайди. [7]Бундан ташқари, грамматик ўзгаришларни қўллашга таъсир қилиш мумкин бўлган барча омилларни ҳисобга олиш муҳимдир,-дейди. Хусусан:

- 1) Гапнинг синтактик вазифаси;
- 2) Унинг лексик таркиби;
- 3) Унинг семантик тузилиши;
- 4) Унинг мазмун структураси;
- 5) Унинг экспрессив-стилистик вазифаси.⁸⁷[4]

Г.Насибуллова, Р. Хусниддинов ва А. Элеусинларнинг фикрига кўра, таржимашуносликда “трансформация” атамаси биз мажозий маънода конверсия ёки трансформация деб биладиган ҳамда таржима жараёнида ўрнини босишни кўрсатиш учун бир ифода шаклини бошқаси билан алмаштиришда ишлатиладиган манба ва мақсадли тил иборалари ўртасидаги муносабатдир. [4]

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб айтиш лозимки, таржимашуносликда “трансформация” атамаси жараён бўлиб, аслият матннинг таржима матнда гап таркибий қисмларини сақлаб қолган ҳолда бир синтактик структурадан бошқасига ўтиш ёки зарур ҳисобланган бир ифода шаклининг эквивалент даражада қайта ифодалаш яъни, аслиятдаги ибораларнинг маъноси ўзгармаган ҳолда алмаштиришдир.

⁸⁷ Шу жойда.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М., «Междунар. отношения», 1975. 240 с., 5-бет.
2. Безрукова Т.В. Виды трансформаций при переводе с французского языка на русский (на материале романа Анны Гавальда «Просто вместе») Санкт-Петербург 2016, 60 с. 6-стр.
3. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. - 544 с. С.362
4. Nasibullova G.R., Khusnutdinov R.R., Eleusin A. Lexico-grammatical Transformations in the translations (by example of the novel “Eyeless in Gaza” by A.Huxley)// Revista Publicando, 4 No 12. (1). 2017, 447-458. P.448.
5. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь/Л.Л. Нелюбин. — 3-е изд., перераб. — М.: Флинта: Наука, 2003. — 320 с. Стр.230.
6. Пономарчук Ю. В. Синтаксические трансформации в русскоязычном переводе романа Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»: темарематический анализ / Ю. В. Пономарчук // Актуальные вопросы филологической науки XXI века : сборник статей VIII Международной научной конференции молодых ученых (8 февраля 2019 г.). — Ч. 1 : Современные лингвистические исследования. — Екатеринбург : УМЦ-УПИ, 2019. — С. 271-277.
7. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода/Дополнение и комментарии Д.И.Ермоловича.-3-изд.,-М.: “Р.Валент”, 2007,-244с. Стр.84.